

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдугафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казахстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. sci.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. sci., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. sci., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. sci.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. sci.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. sci.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. sci., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	71

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLOH HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	87
9.Уллиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	96
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	105
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	115

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	123
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	133
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	142

T A Q R I Z

15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	155
--	-----

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Kurbonova Marguba
O'qituvchi,
Andijon davlat chet tillari instituti
Andijon, O'zbekiston
kmarguba2020@gmail.com

KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillaridagi ko'z leksemasiga doir somatik frazeologik birliklarning ishlatilishi haqida bahs yuritiladi. Tilshunoslik bo'limi sifatidagi frazeologiyaning asosiy diqqat e'tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o'rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. Tilshunoslik sohasida frazeologiya bu tasvirlovchi so'zlar masalan idiomalar, frazeologik fe'llar va leksikologik birliklarning boshqa turlarini o'rganuvchi fandır, bunda so'z birikmalarining tarkibi ma'nolari orqali umumiy ma'noni bilib bo'lmaydi, ular mustaqil birliklar sifatida qo'llaniladi. Ingliz va o'zbek tillarida somatik frazeologik birliklarni har tomonlama tadqiq qilishga, ya'ni grammatik, leksik va semantik jihatdan o'rganishga harakat qilamiz. Chunki, somatik frazeologik birliklar tilshunoslikning boshqa tarmoqlari bilan keng va har tomonlama aloqadordir.

Kalit so'zlar: frazeologizmlar, maqol va matallar, somatizm atamasi, frazeologik butunlik, frazeologik chatishma.

Kurbonova Marguba
Преподаватель
Андижанский государственный институт иностранных языков
Андижан, Узбекистан
kmarguba2020@gmail.com

ВЫРАЖЕНИЕ ЛЕКСЕМЫ ГЛАЗ ВО ФРАЗЕОЛОГИЯХ С НЕСКОЛЬКИМИ СОМАТИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается употребление соматических фразеологизмов, связанных с лексемой глаз, в узбекском и английском языках. Основным направлением фразеологии как раздела языкознания является изучение природы фразеологизмов и их категориальных признаков, а также определение

закономерностей употребления фразеологизмов в речи. В области языкознания фразеология - это наука, изучающая описательные слова, например, идиомы, фразовые глаголы и другие виды лексических единиц, в которых общее значение нельзя познать через значения состава слов, они используются как независимые единицы. Мы стараемся комплексно исследовать соматические фразеологизмы английского и узбекского языков, т.е. грамматически, лексически и семантически. Потому что соматические фразеологизмы широко и всесторонне связаны с другими разделами языкознания.

Ключевые слова: фразеологизмы, пословицы и поговорки, терминосоматизм, фразеологическая целостность, фразеологическая путаница...

Kurbonova Marguba

Teacher Andijan State Institute of Foreign Languages
Andijan, Uzbekistan
kmarguba2020@gmail.com

EXPRESSION OF THE EYE LEXEMA IN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH SEVERAL SOMATIC COMPONENTS

ABSTRACT

This article discusses the use of somatic phraseological units related to the eye lexeme in the Uzbek and English languages. The main focus of phraseology as a branch of linguistics is to study the nature of phraseology and their categorical features, as well as to determine the laws of use of phraseology in speech. In the field of linguistics, phraseology is a science that studies descriptive words, for example, idioms, phrasal verbs and other types of lexical units, in which the general meaning cannot be known through the meanings of the composition of words, they are used as independent units. We try to comprehensively research somatic phraseological units in English and Uzbek languages, i.e. grammatically, lexically and semantically. Because somatic phraseological units are widely and comprehensively related to other branches of linguistics.

Keywords: phraseologisms, proverbs and sayings, the term somatism, phraseological integrity, phraseological confusion.

Tilshunoslik bo'limi sifatidagi frazeologiyaning asosiy diqqat e'tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o'rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. Frazeologiyaning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan (ya'ni avvaldan tayyor bo'lmagan) so'z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir.

Idiomatik frazeologizmlar, frazeologik birikmalar va barqaror jummlar (maqol va matallar, gapga teng boshqa frazeologizmlar) o'rtasidagi muayyan tafovutlarga qarab ko'plab tadqiqotchilar frazeologiyani 2 xil ma'noda: tor va keng ma'noda tushunadilar. Uni keng ma'noda tushunilganda, Frazeologiya doirasiga maqol va matallar, folklorga xos barqaror jummlar, ba'zi muloqot shakllari (salomlashish, xayrlashish jummalari) ham kiritiladi. Lekin bu masala, ya'ni Frazeologiyani keng ma'noda tushunish masalasi hanzuz munozarali bo'lib qolmoqda.

Frazeologiyaning asosiy vazifalari yoki masalalari: frazeologik tarkibning izchilligini aniqlash va shu munosabat bilan frazeologizmning belgi(lik) xususiyatini o'rganish; frazeologizmlar omonimiyasi, sinonimiyasi, antonimiyasi, polisemiyasi va variantdorligini

tavsiflash; frazeologizmlar tarkibida qo'llanuvchi so'zlar va ularga xos ma'nolarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; frazeologizmlarning so'z turkumlari bilan o'zaro munosabatlarini oydinlashtirish; ularning sintaktik rolini aniqlash; frazeologik birliklar tarkibida so'zlarning yangi ma'nolari hosil bo'lishini o'rganish va boshqa frazeologik birliklarni ajratish prinsiplarini, ularni o'rganish, tasniflash va lug'atlarda tavsiflash metodlarini ishlab chiqadi. Frazeologiyada ishlab chiqilgan o'ziga xos, xilma-xil metodlar asosida tilning frazeologik tarkibi turlicha: struktur-semantik, grammatik vazifaviy-uslubiy asoslarga ko'ratasni etiladi. Struktur-semantik tasnif prinsipi asosiy hisoblanadi.

G'arbiy Yevropa va Amerika tilshunosligida Frazeologiya tilshunoslikning alohida bir bo'limi sifatida ajratilmaydi.

Tilshunoslik sohasida frazeologiya bu tasvirlovchi so'zlar masalan idiomalar, frazeologik fe'llar va leksikologik birliklarning boshqa turlarini o'rganuvchi fandır, bunda so'z birikmalarining tarkibi ma'nolari orqali umumiy ma'noni bilib bo'lmaydi, ular mustaqil birliklar sifatida qo'llaniladi. Masalan, ingliz tilidagi *turn a blind eye* iborasi biror vaziyatni yoki ma'lumotni mensimalik, qabul qilmaslik ma'nosida ishlatiladi. So'zma so'z tushunadigan bo'lsak, ko'rga aylanish deb tarjima qilinadi.

O'zbek tilida ham frazeologizmlar xuddi shunday, shunga qaramay ibora yoki frazalar har bir millatning madaniyatidan kelib chiqib yaratiladi va bitta qoli p gatushadi. Masalan, *oyog'ini qo'lga olmoq* iborasi shoshilmoq ma'nosida ishlatiladi.

Hozirgi zamon tilshunosligida somatizm atamasini ishlatilishi ko'plab olimlarimizning tadqiqot ob'ektiga aylanib ulgurdi. Shu jumladan, bu kabi izlanishlar o'zbek tilshunos olimlarimizni ham chetda qoldirmadi. Biz ham o'z tadqiqotimizni somatizmlarni, ya'ni inson tana a'zolarini anglatuvchi atamani frazeologiyada qo'llanishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqishni o'zimizga maqsad qilib oldik. Tadqiqotimizda frazeologizmlarning turli xil xususiyatlarini ilmiy asoslab, ilm ahliga tilning yanada serqirra tomonlarini ko'rsatib bermoqchimiz. Shu sababali ham bir-biriga qardosh yoki qardosh bo'lmagan tillardagi somatik frazeologizmlarning o'rganilganlik darajasiga alohida e'tibor qaratmoqchimiz.

Tilshunoslikda inson tana a'zolari nomlariga nisbatan qo'llaniladigan "somatizm" atamasi ilk bor eston tili frazeologizmlarini o'rgangan olim F.Vakk[1] tomonidan qo'llanilgan edi. U mazkur dissertasiyasida somatizmlar frazeologizmlarning qadimgi ko'rinishlari qatoriga kirishini va eston tili frazeologik fondining anchagina qismini tashkil etishini ta'kidlagan edi. "Somatik frazeologizm" atamasi esa birincha marta rus tilshunosligidagi inson tana a'zolari nomlari bilan bog'liq bo'lgan frazeologizmlarni tadqiq etgan olim E.M.Mordkovich[5] tomonidan "Semantiko-temanticheskie gruppi somaticheskix frazeologizmov" nomli maqolada qo'llangan edi.

O'zbek tilshunos olimlarimizdan A. Mamatov[6] izlanishlaridan A.Isaev[4] ning fikrini iqtibos keltiradi: "A.Isaevning fikricha o'zbek tilida "ko'z", "og'iz", "qo'l", "yurak" komponentlari eng mahsuldor hisoblanadi.

O'zbek tilidagi frazeologizmlarning ko'pchilik qismini somatik frazeologizmlar tashkil etadi."

Ingliz va o'zbek tillarida somatik frazeologik birliklarni har tomonlama tadqiq qilishga, ya'ni grammatik, leksik va semantik jihatdan o'rganishga harakat qilamiz. Chunki, somatik frazeologik birliklar tilshunoslikning boshqa tarmoqlari bilan keng va har tomonlama aloqadordir.

Frazeologik birlik komponentlari va shuningdek, har qanday so'z birikmasi komponentlari o'rtasida aniq grammatik munosabatlar mavjud bo'lib, bu komponentlar turli xil morfologik va sintaktik farqlarga duch keladi.

Ko'rsatilgan munosabatlarni va ularning o'zgarishlarini tadqiq qilish nutqda frazeologizm faoliyatining sharoitini va qonuniyligini paydo qilishda katta ahamiyat kasb

etadi. Bunda frazeologiyani grammatika bilan bo'lgan aloqasi namoyon bo'ladi.

Frazeologiya stilistika bilan ham bevosita bog'liqdir. Gap shundaki, denotativ aloqalar va stilistik konnotatsiyadan tashqari, ko'plab tilshunoslar tomonidan frazeologik birliklar nutqda badiiy obrazlarni yaratishda yozuvchilar tomonidan keng qo'llaniladigan obrazli va ekspressiv emotsional xarakteristika vositasi sifatida ishlatiladi.

Frazeologiyani o'rganish uning tarixiy taraqqiyotini yoki frazeologik birliklarning semantik va struktur belgilarini tahlil qilmasdan o'rganish mumkin emas. Bunga ko'ra, shuni ta'kidlab o'tish joizki, so'z va frazeologik birlik munosabatlari haqidagi muammo ularning bir xil til sathiga yoki tilning har xil sathiga tegishlilik masalasi bilan chambarchas bog'liqdir. Leksik birlik va frazeologik birlik o'rtasida o'xshash umumiy xususiyatlarning mavjudligini tilshunoslar o'z tadqiqida e'tirof etib o'tishgan...

Frazeologik birliklarga kelsak, ular so'zlarning muqobili ekanligi haqidagi nazariy qarashlar tilshunos olimlar tomonidan juda keng tarqalgan. Ushbu g'oya tarafdorlarining ko'pchiligi so'z va frazeologik birliklarning har xil ko'rinishga ega ekanligidan qat'iy nazar, ulardagi ma'noviy munosabatlarning ajralmasligiga va ularning funktsional umumiylikka ega ekanligiga asoslaydilar. Biroq, ushbu masala bo'yicha boshqacha yo'nalish ham mavjud. Bunda A.V.Kunin, L.I.Royzenzon va boshqa bir qator olimlarning fikriga qo'shilgan holda, so'z va frazeologik birlik bir qancha umumiy belgilarga ega, lekin bu bilan birgalikda ular o'rtasida anchagina struktur, semantik farq mavjud bo'lib, bu farq struktur, semantik va stilistik tomondan namoyon bo'ladi.

Ingliz tilida ham boshqa tillardagi kabi ma'lum bir frazeologik birlikning tarkibida albatta, ifoda plani sifatida kamida ikkita leksema qatnashishi shart. Bunday birliklar gapdan yaxlitligicha anglanishi mumkin bo'lgan va frazeologik ma'no kasb etadigan sintaktik birlik emas, balki semantik birlik sifatida talqin qilinadi.

Shu sababli frazeologik iboralarning birikmaga va gapga tenglik xususiyati haqida gapirganda, iboraning ichki grammatik tuzilishi inobatga olinadi, ya'ni ibora tarkibini grammatik jihatdan tahlil qilish nazarda tutiladi.

Umuman olganda, ibora tarkibida qatnashgan so'zlar orasidagi grammatik bog'lanish o'z kuchini yo'qotmaydi yohud saqlanadi. Vaholanki, undagi so'zlar o'rtasidagi munosabat faqat ichki munosabat, ya'ni shu ibora doirasidagi munosabat hisoblanadi.

Akademik V.V.Vinogradov frazeologik birliklarni ma'nosidagi motivatsion o'zgarishlariga ko'ra, ya'ni frazemadan yaxlitligicha anglashilgan ma'no bilan uning tarkibidagi leksemalar anglatadigan ma'nolar orasidagi munosabat asosida frazemalarning uch semantik turini farqlaydi. Shu jihatdan V.V.Vinogradovning ta'limotini, biz somatik frazeologik birliklar jihatidan farqlab ketamiz.

1.Frazeologik butunlik; frazeologik butunlik (birlashma) - frazemaning ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarning ma'nolari asosida izohlanadi, shu ma'nolar asosida umumlashtiruvchi ko'chma ma'no ifoda qilinadi (ko'pincha bunday birlashmalarning o'z ma'nosida qo'llanadigan variantlari ham mavjud buladi):

a)O'zbek tilida: Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan; qosh qo'yaman deb, ko'z chiqarmoq; miyani (yoki quloq miyani) qoqib qo'lga bermiq va b.

Ingliz tilida: What the eye does not see the heart cannot grieve: one's eye and plague one's heart,

b)frazeologik qo'shilma - bunda frazemalar tarkibidagi bir so'z ko'chma ma'noda qo'llanadi, boshqasi esa o'z lug'aviy ma'nosini saqlaydi:

O'zbek tilida: Qoshni chimirmiq; qoshni qoqmoq va b.

Ingliz tilida: bound hand and foot; to shake a head and etc.

2.Frazeologik chatishma frazemaning ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarning ma'nosiga bog'liq bo'lmaydi, frazemadan anglashilgan ko'chma ma'no o'ning tarkibidagi so'zlarning ma'nosi bilan izohlanmaydi: oyog'ini qo'lga olib chopmoq, boshini olib chiqib ketmoq

va lay one's hand on (upon) one's heart; beat smth. into smb's head

3. Frazeologik qo'shilma; frazeologik qo'shilma - bunda frazemalar tarkibidagi bir so'z ko'chma ma'noda qo'llanadi, boshqasi esa o'z lug'aviy ma'nosini saqlaydi: ko'li gul, strong hand. Ma'nosi tarkibidagi leksemalarga xos ma'nolar asosida izohlanadigan, shu leksik ma'nolar umumiy mahraji sifatida gavdalanadigan frazema-frazeologik butunlik deyiladi. Masalan:

Ingliz tilida: brains in one's little finger (ko'proq aqlga ega bo'lmoq);

O'zbek tilida: qorachig'i qinidan chiqib ketgudek

Ingliz tilida: be on one's hands and knees - (yerdan oyog'i uzilmoq);

O'zbek tilida: Bir qorindan talashib tushgan;

Ingliz tilida be head over ears in (biror narsa qilishga qattiq kirishmoq); Beam/grin/smile from ear to ear (mazza qilib kulmoq)

O'zbek tilida: og'zi qulog'ida bo'lmoq; burnini tishlab qolmoq;

Frazeologik butunlikda obrazlilik yuqori darajada bo'ladi. Uning komponentlari orasidagi bog'liqlik asoslangan bo'lib, metaforizatsiya yaqqol ko'zga tashlanadi. Frazeologik butunlikning boshqa frazeologik birliklardan farqlovchi, o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib bular quyidagilar:

- yuqori darajadagi obrazlilik hamda ayrim hollarda so'z birikmalari bilan omonimlik munosabatiga kirishishi;

- alohida frazeologik komponentlarning semantik butunligi;

- komponentlar tartibiga o'zgartirishlar kiritila olinmasligi;

- boshqa frazeologik birliklar hamda alohida so'zlar bilan sinonimik munosabatga kirisha olishi;

Ma'nosi tarkibidagi leksemalarga xos ma'nolar asosida izohlanmaydigan, leksemaning leksik ma'nolari hisobga olinmaydigan frazema-frazeologik chatishma deyiladi. Masalan: nail (one's) ears back (qattiq qichqirmoq); ikki qo'lini burniga suqib; foot in one's mouth haqoratli so'zlarni aytmoq); have (put or set) one's foot on smb's neck (qul qilib olmoq); labi-labiga tegmaydi; In your heart of hearts (ikkilanish); yuragi betlamaslik;

Frazeologik chatishmaning boshqa frazeologik birliklardan farqli jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ba'zan tarkibida arxaizmlarning qo'llanilishi;

- sintaktik jihatdan yaxlitligi;

- komponentlari tarkibining turg'unligi;

- komponentlar leksik ma'nolarining umuman ahamiyatini yo'qotganligi

V.V. Vinogradov tahliliga asosan frazeologik birliklarning uchinchi turi bo'lmish frazeologik qo'shilmalar ham turg'un ko'chma ma'noga asoslangan birlik bo'lib, boshqa frazeologik birliklardan asosiy farqi tarkibidagi komponentlardan biri, o'z lug'aviy ma'nosida qo'llanilishidir. Masalan: face to face (yuzma-yuz); to cut off your nose to spite your face (e'tibor bermaslik); can't see hand in front of face (hech narsani ko'ra olmaslik); cut off one's nose to spite one's face (e'tibor bermaslik);

Frazeologik birikma tarkibiga o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi sababli yorqin birikmalarga yaqin turadi. Ammo shu o'rinda faqat frazeologik birikmalar uchun xarakterli jihatlarni sanab o'tish joiz:

- tarkibida turli semantik-struktur o'zgartirishlar kiritila olinishi;- komponentlardan biri allbatta erkin holatda ishlatilishi;

- ba'zan tarkibida aniqlovchinig ishlatilishi

- komponentlar tartibining o'zgartirila olinishi;

Ba'zi frazeologiyani keng ma'noda o'rganilishi tarafdorlari frazeologik birliklarning to'rtinchi turini ham farqlab ko'rsatadilar va unga so'zlashuv birliklari hamda qanotli so'zlarni ham kiritadilar. Bu turga maqollar, matallar hamda mashur tilshunoslar va

olimlarning aforizmlari ham kiritiladi. Masalan:

I gave so much advice that hair grew on my tongue. ~ Iranian Proverbs

Tekin tomoqning ta'mi boshqa, yeganlarning boshi qashqa

A hair in the head is worth two in the brush. ~ Oliver Herford

Erlik bilakda emas, yurakda, yurakda bo'lsa, bilakda bo'lar.

Frazeologik birikma tarkibiga o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi sababli yorqin birikmalarga yaqin turadi. Ammo shu o'rinda faqat frazeologik birikmalar uchun xarakterli jihatlarni sanab o'tish joiz:

- tarkibida turli semantik-struktur o'zgartirishlar kiritila olinishi;
- komponentlardan biri albatta erkin holatda ishlatilishi;
- ba'zan tarkibida aniqlovchinig ishlatilishi
- komponentlar tartibining o'zgartirila olinishi;

Ba'zi frazeologiyani keng ma'noda o'rganilishi tarafdorlari frazeologik birliklarning to'rtinchi turini ham farqlab ko'rsatadilar va unga so'zlashuv birliklari hamda qanotli so'zlarni ham kiritadilar. Bu turga maqollar, matallar hamda mashur tilshunoslar va olimlarning aforizmlari ham kiritiladi. Masalan:

I gave so much advice that hair grew on my tongue. ~ Iranian Proverbs

Tekin tomoqning ta'mi boshqa, yeganlarning boshi qashqa

A hair in the head is worth two in the brush. ~ Oliver Herford

Erlik bilakda emas, yurakda, yurakda bo'lsa, bilakda bo'lar.

Frazeologik birikma tarkibiga o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi sababli yorqin birikmalarga yaqin turadi. Ammo shu o'rinda faqat frazeologik birikmalar uchun xarakterli jihatlarni sanab o'tish joiz:

- tarkibida turli semantik-struktur o'zgartirishlar kiritila olinishi
- komponentlardan biri albatta erkin holatda ishlatilishi;
- ba'zan tarkibida aniqlovchinig ishlatilishi
- komponentlar tartibining o'zgartirila olinishi;

Ba'zi frazeologiyani keng ma'noda o'rganilishi tarafdorlari frazeologik birliklarning to'rtinchi turini ham farqlab ko'rsatadilar va unga so'zlashuv birliklari hamda qanotli so'zlarni ham kiritadilar. Bu turga maqollar, matallar hamda mashur tilshunoslar va olimlarning aforizmlari ham kiritiladi. Masalan:

a) The tongue can paint what the eye can't see. ~ Chinese Proverb

b) If the eyes didn't see, the hands wouldn't take. ~ Yiddish Proverb[11]

I.B. Arnold ingliz frazeologik birliklarini uch turini farqlagan: set expressions, semi fixed combinations, free phrases deb ajratilgan birliklar Vinogradov klassifikatsiyasiga to'la mos keladi. Lekin shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, ingliz tili frazeologik fondining asosiy qismini frazeologik butunliklar tashkil qiladi.

Buyuk rus akademigi A.V. Kunin frazeologik birliklarni yasashiga ko'ra ikki turga ajratadi:

Erkin birikmalar asosida yasaladigan frazeologik birliklar;

Frazeologik birliklar asosida yasaladigan frazeologik birliklar;

Hozirgi zamon ingliz tilida keng tarqalgan frazeologik birliklarning aksariyati erkin birikmalar asosida yasalgan bo'lib, ularni o'zini ham bir necha sinflarga ajratish mumkin:

A) Terminologik so'z birikmalarining ma'nolarini o'zgartirish asosida yasaladigan frazeologik birliklar. Masalan kosmik texnik vositalarga nisbatan ishlatiladigan quyidagi so'z birikmalarining ma'nolari ko'chishi asosida quyidagi frazemalar yasalgan: launched pad- start maydonchasi, ko'chma ma'noda boshlang'ich punkt, bend someone's ear, Informal. to talk to someone uninterruptedly and often so as to induce boredom

-zerikmaslik uchun kim bilandir tinmay gaplashish: He'll bend your ear for

hours if given the chance.

- kosmik kemalarni tutashtirmoq, frazeologik ma'noda tanishmoq;

b) erkin so'z birikmalari ma'nosini o'zgartirish asosida yasalgan frazeologik birliklar: from hand to hand - birovdan-birovga, from (one's) lips to God's ear(s)[10] - mahfiy sir; c) Alliteratsiya asosida yasalgan frazeologik birliklar: sad sack - falokat oyoq ostida; Easy on the eye, ear- yoqimli ovozga ega bo'lmoq;

d) Undov so'zlar ta'sirchanligini oshirish vositasida yasalgan frazeologik birliklar: My aunt! Hear! Hear!

ye) So'z birikmalarini buzib talaffuz qilish vositasida yasalgan frazeologik birliklar: Head and shoulders 1) (above smb. ёки smth.) birikmasi "head and shoulders" asosida yasalgan;

f) Frazeologik birliklar ma'lum bir so'z birikmasi yoki gapni turli xil holatlarda qo'llash natijasida ham paydo bo'ladi. Masalan "have more brains in one's little finger" erkin birlik sifatida miyasiz tentak ma'nosida qo'llanilishi mumkin, ammo u metaforik ma'noda ham turg'un birlik sifatida ishlatiladi;

Frazeologik birliklar yasallashining ikkinchi usuli bo'lmish turg'un birikmalarning o'zidan yangi frazeologik birliklar hosil qilish quyidagi usullar yordamida amalga oshiriladi:

a) konversiya usulida: to vote with one's feet (фeъл), vote one's feet(от);

b) grammatik shaklni o'zgartirish vositasida: The head of your neighbor is a kingdom and his heart a wood[11]. Neighbor's heart is a kingdom, and his is a wood

c) analogiya vositasida: In a film, the images and sounds go hand in hand.

d) kontrast vositasida ya'ni ma'lum bir frazeologik birlikga zid ma'noli yangi birlik hosil bo'lishi natijasida: There's no way I can take a vacation right now, I'm head over ears in work at the moment!

ye) maqol va matallarning qisqartirish vositasida- "You cant make a silk purse out of a sows ear" -"to make a sows ear"

f) boshqa tillardan frazeologik birliklarning kirib kelishi vositasida ham yangi frazeologik birliklar yasaladi: "Death's head(skleton) at the feast[2] -o'yin kulgiga soya solmoq (Qadimgi Misrda bayram paytda mehmonlarga o'limni eslatib turuvchi sklet qo'yib qo'yish)

A.V. Kunin ta'limotiga binoan, frazeologik birliklarni struktur- semantik jihatdan tahlil qilganda frazeologik birliklar to'rt yirik guruhga ajratiladi

1. Nominativ frazeologik birliklar ma'lum bir obekt, harakat, holat, sifatni ifodalab keluvchi frazeologik birliklardir. A.V. Kunin ushbu birliklarni o'zini ham bir necha turlarga ajratib ko'rsatadi

a) substantive - be on one's hands and knees[9] - if you are on your hands and knees, your knees and feet and the palms of your hands are touching the ground[9].

b) adjective - long in the tooth;

c) adverbial - up to (one's) ears in debt[9] -to be very busy, or to have more of something than you can manage: I'm up to my ears in work. She's up to her ears in debt.

d) predlogli- with an eye to, at the head of.

2. Nominativ-kommunikativ birliklar-asosan fe'lli frazeologik birliklar: to cut off one's nose to spite one's face[10] - if you say that someone is cutting off their nose to spite their face, you mean they do something that they think will hurt someone, without realizing or caring that it will hurt themselves as well.

3. Undov so'zli frazeologik birliklar so'zlovchining emotsional holatini ko'rsatib beruvchi frazeologik birliklardir. Don't cut off your nose to spite your face!.

4. Kommunikativ frazeologik birliklarga asosan maqol va matallar kiritiladi: Promises have legs. Only a gift has hands. ~ German Proverb; Snake at your feet - a stick at your

hand! ~ Ethiopian Proverb

Ingliz tili frazeologiyasida ko'p tilshunoslarni qiziqtirgan yana bir masala frazeologik birliklarning so'z turkumlari bilan ifodalanish masalasidir. Xususan, bu borada A.V.Kunin, I.V. Arnold, shuningdek, P.P.Litvinovlar tadqiqot olib borishgan I.B. Arnold frazeologik birliklarni strukturasi binoan ya'ni qaysi so'z turkumi sifatida qo'llanilishiga ko'ra klassifikatsiya qilgan tilshunoslardan hisoblanadi. U frazeologik birliklarni bu jihatdan quyidagicha turlarga bo'lib ko'rsatgan.

Yuqorida biz tilshunos olimlarimizning frazeologik birliklarga berilgan ta'limotida somatik frazeologik birliklarni ishlatilishiga to'htalib o'tdik.

Endi esa e'tiborimizni bir necha komponentli somatik frazeologik birliklarni ishlatilishiga qaratamiz. Biz ishimizda tilda eng ko'p uchraydigan somatik komponentli frazeologik birliklardan insonning asosiy organlari bo'lmish qo'l, oyoq, ko'z, bosh, bo'yin, yurak, og'iz, tillarga doir frazeologik birliklarni tadqiqqa tortishni joiz deb topdik.

Dastavval, A.Hojievning "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati"da berilgan komponent atamasiga e'tiborimizni qaratsak:

Komponent- tashkil etuvchi[3,33]. Biron til (nutq) birligining tarkibiy qismi: So'z birikmasining komponentlari. Qo'shma so'zning komponentlari. Masalan: belbog' so'zidagi bel va bog' shu qo'shma so'zning komponentlari (tarkibiy qismlari) hisoblanadi.

Komponentli tahlil[3,47]- bir sathga mansub til birliklarini o'zaro farqlaydigan komponentlarni - farqlovchi belgilarni topish, shunday komponentlarga ajratish. Masalan, sememani semalarga ajratish (sememaning semalar tarkibini belgilash).

Biz tadqiqotimizni denotativ va konnotativ tahlillari orqali amalga oshirmoqchimiz, chunki bu kabi tahlillar asosan frazeologik birliklarni tadqiq etishda asosiy o'rinni egallaydi.

Rus tilshunosi Ivanov S.ning ta'kidlashicha: Til mohiyatan ichki qurulishi jihatdan nominativ va ekspressiv funksiyalarni bajara oladigan vosita ekanligi tilning ichki dualizmi-ning bir tomondan, ob'ektiv borliqni aks ettiruvchi tafakkurning formasi, ikkinchi tomondan, har bir elementning mohiyati shu elementning boshqa elementlar bilan bo'lgan ichki munosabatlaridan kelib chiqadigan mustaqil sistema ekanligi bilan chambars-chars bog'liqdir. Agar tilning nominativ funksiyasi uning tafakkurning formasi tushunchalarni qolipga soluvchi vosita ekanligi bilan bog'liq bo'lsa, uning ekspressiv funksiyasi tilning mustaqil sistema ekanligi, elementlarning mohiyati ularning ichki munosabatlaridagina ochilishi mumkinligi bilan bog'liq. Bundan ko'rinib turibdiki, tilshunos olimlar ham aytilayotgan so'zni ikki xil tushunish, ya'ni denotativ va konnotativ ma'no borligi haqida fikrlarni ilgari surishadi. Endi esa tilshunos olim A.Hojiev taxriri ostida chop etilgan Tilshunoslik terminlarining izohli lug'atida konnotativ va denotativ ma'nolarini izohiga e'tiborni qaratsak:

Denotat - belgilamoq. Til birligi masalan, so'z yordamida nomlanuvchi (ataluvchi) voqelik, narsa-buyum. Mas., yuz, aft, bashara, chehra, turq so'zlari bir predmet (denotat)ning turli nomlaridir[3,42].

Konnotativ ma'no[3,46].- denotativ ma'noga qo'shimcha ravishda ekspressiv, uslubiy munosabat kabilarni ifodalovchi ma'no (ottenka); denotativ ma'no ajratilgandan keyin hosil bo'ladigan ayirmaga tegag ma'noladigan ayirmaga tegag ma'no.

Konnotatsiya til birligining kopnotativ ma'no (ekspressiv, uslubiy munosabat kabi qo'shimcha ma'no yoki ma'nolarning) ifodasi. q. Denotatsiya.

Denotativ ma'no[3,45]. Denotat bilan bevosita bog'liq, uni bevosita bildiruvchi ma'no.

Denotatsiya[3,46]. Til birligshshig asosiy, denotativ ma'no ifodasi.

Yuqorida keltirilgan izohlardan ko'rinib turibdiki, konnotativ ma'no ekspressivlikni yoki tag ma'noni ifodalovchi ma'no bo'lsa, denotativ ma'no bevosita asl ma'noni ifodalovchi ma'no hisoblanadi. Yana shu yerda qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, konnotativ

ma'no turlari, so'zni nutq va til birligi sifatida olib qaralganda, so'zning semantikasiga munosabati kabi qarashlar tilshunoslikda hali to'liq yechimini topgani yo'q. Tilshunos olimlarning ba'zilar konnotativ ma'noni so'z semantik komponentiga kirmasdigi haqida fikr keltirsa, boshqalari esa konnotativ ma'noni so'z semantik strukturasiining bevosita tarkibiy qismlari ekanligini e'tirof etishadi.

Ko'plab tilshunos olimlar so'zning semantik tuzulishini ikki turdagi konnotatsiyaga ya'ni ingerent konnotatsiya va adgerent konnotatsiyaga ajratishadi.

Ingerent konnotatsiya[1] - so'zni kontekstdan tashqari ifodalangan xolatda unga xos bo'lgan konnotativ ma'noni anglatadi[1].

Adgerent konnotatsiya- so'zda ma'lum kontekstda hosil bo'ladigan konnotativ ma'noni anglatadi[9].

Ikki xil ma'noda ishlatiladigan konnotatsiyalarning so'z semantikalarining tarkibiy qismi sifatida unga xos bo'lgan konnotativ ma'no va kontekstual ma'noni, ya'ni so'zda ma'lum bir kontekstda paydo bo'ladigan konnotativ ma'noni farqlashimiz kerak bo'ladi. So'zning semantik tarkibiy qismida konnotativ ma'noning somatik frazeologik birliklarda ishlatilishi yoki ishlatila olmasligini bilish uchun biz quyidagi somatik frazeologik birliklarning quyidagi misollarda qiyoslab ko'rib chiqmoqchimiz.

Aksariyat somatik komponentli frazeologik birliklarning obrazlilik inson ta'nasi a'zolarini ishlash funktsiyasi mohiyati bilan belgilanadi va inson ta'nasining ichki a'zolari ham qo'shilgan xolda somatik komponentlar deb ataladi. Tadqiq etilayotgan tillarning har birini lingvistik nuqtay nazaridan o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olsak, ba'zi nomutonositliklar ham mavjud bo'lishi mumkin, bunday bo'lishi ham tabiiy albatta, chunki bunday jarayon somatik komponentlarning konnotatsiyasini keltirib chiqarishi mumkin.

Ingliz va o'zbek tillari somatik frazeologik birliklarining tarkibiy-semantik xususiyatlarini, shuningdek, ingliz va o'zbek tillari dunyosining ko'rish xolati xususiyatlarini "ko'z" kabi somatik komponentli frazemalarni tahlil qilish asosida aniqlaymiz.

Ishni birinchi "ko'z" leksemasiga o'zbek tilining izohli lug'atida keltirilgan ta'rifga e'tiborimizni qaratsak: ko'z[8,365] - tirik mavjudotni ko'rish a'zosi. Ko'z kosasi. Ko'z oqi. Ko'z qorachig'i. Xumor ko'z. Ayagan ko'zga cho'p tushar. Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi. Maqol. Ko'z qo'rqqoq, qo'l botir. Maqol.

Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan[8,256] - butunlay noma'lum(narsa, joy va sh.k) Botirdan ko'z ko'rib, quloq eshitmagan jonivorni ko'rgandek, hayron bo'lib, sekin o'rnidan turdi."Guldasta" O'ris tabib Achaxonning qornini yorar emish. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan kasofat ish. K.Yashin, Hamza.

Endi esa bu leksemaga ingliz tilining izohli lug'atlarida keltirilgan ta'rifga e'tiborni qaratsak; an eye - a) the organ of sight, in vertebrates typically one of a pair of spherical bodies contained in an orbit of the skull and in humans appearing externally as a dense, white, curved membrane, or sclera, surrounding a circular, colored portion, or iris, that is covered by a clear, curved membrane, or cornea, and in the center of which is an opening, or pupil, through which light passes to the retina(ko'rish organi, inson va jonzotlarning bosh suyagi orbitasida joylashgan, juft sharsimon jismlardan biri va insonlarning tashqi tomondan qavsli membrana yoki sklera shaklida ko'rinadigan dumaloq iris o'rab turadigan, shox parda bilan o'ralib turadigan bo'lib, uning markazida ko'z qorachig'i joylashgan.

Yuqorida ko'z leksemasiga izohli lug'atlarda keltirilgan ta'riflarning ikkala tilda ham, ko'z inson va boshqa mavjudotlarning organi a'zosi va u ko'rish uchun hizmat qiladigan va olamni ko'rish orqali xis qiladigan a'zosi hisoblanishi ekanligi haqida xulosaga keldik.

Ko'z leksemasiga doir somatik frazeologik birliklar asosan ingliz va o'zbek tillarida metonimik ma'noda qo'llanishi mumkin Masalan: O'zbek tilida, Ko'zi ko'r, qulog'i kar-

hech narsadan behabar; ingliz tilida esa: Close both eyes, to see with the other eye maqoliga to'g'ri kelarkan.

Bizning ishimiz asosan bir qancha komponentli somatizmlarni tadqiqiga bag'ishlanganligi sababli, biz bir komponentli somatik frazeologik birliklarga qisman to'htalib, ko'proq ikki va undan ortiq somatik frazeologik birliklarni tadqiqdan o'tkazmoqchimiz.

Bir komponentli somatik frazeologik birliklar asosan morfologik jihatdan asosan, ot qolipidagi frazemalar orqali ko'p qo'llanadi:

Onions, smoke, and women bring tears to your eyes. Eyes ning denotativ ma'nosi ko'z ko'rish a'zosi bo'lib, otning ko'plik shaklida ishlatilgan;

Ko'z leksemasida konottativ ma'noni ifodalovchi frazeologik birliklardan Falastin maqolini keltirishimiz mumkin: Away from the eye, away from the mind.

Ikki komponentli somatik frazeologik birliklar asosan morfologik jihatdan ot+ot qolipidagi frazemalar orqali ko'p qo'llanadi: Masalan, qol -oyoq

O'zbek tilida: Ko'z-quloq[8,65]:- ko'z-quloq bo'lib turmoq; poylab turmoq O'rmonjon to'satdan kelib qoldi. Uning kelganini na Qurbon ota payqadi, na ko'z- quloq bo'lib turgan Sidiqjon. A.Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari. Akam Qobil "darvozaga ko'z-quloq bo'lib turing" deb eshikka chiqarib yubordi. H.G'ulom, Mash'al.

Ko'z-quloqning konnotativ ma'nosi poylamoq fe'liga to'g'ri kelib, ikki komponentli somatik frazeologik birlik hisoblanadi, ko'z ot+ quloq otdan yasalgan.

Ingliz tilida esa: I have the eyes of a hawk and the ears of a fox.

Ingliz tilida berilgan gapda eyes ot+ the ears otdan yasalgan.

O'zbek va ingliz tillarida berilgan misollarning ikkisida ham ko'z leksemasining denotativ ma'nosidan bir guruh frazemalar shakllangan. "Tana a'zosi" semasi asosida yuzaga kelgan frazemalardan ikki komponentli somatik frazeologik birliklar berilgan bo'lib, ko'z (ot)+ quloq(ot) tariqasida berilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin.

Ko'z-ko'z[8]: ko'z-ko'z qilmoq (yoki etmoq). Boshqalarni qiziqtirish, havasini keltirish uchun maqtanib ko'rsatmoq; namoyish qilmoq. Ahmad daftarini, Mehri duldastasini, Qo'ziboy rasmlarini ko'z-ko'z qilmoqda edi. ko'z(ot)+ko'z(ot);

"Karim-halol yigit",-dedi Muratatali. Ko'zing ko'r, qulog'ing karmi?!- Qodirov cho'g'ni bosgan kishiday sapchib o'rnidan turdi.-Oltinsoy sha'niga isnod keltirganini bilasanmi, hammaning og'zida duv-duv gap,"-Sh.Rashidov, Bo'rondan kuchli. ko'zi ko'r, qulog'i kar- hech narsani eshitmaslik ko'z(ot)+quloq(ot);

see eye to eye, to have exactly the same opinion; agree: They have never been able to see eye to eye on politics.

We can be eyes and ears for law enforcement and communicate back to them, but we're not civilian law enforcement[9]. Eyes (ot ko'plik)- ears (ot ko'plik);

eyes are bigger than one's stomach[9] - an expression used when somebody wants more food than he or she can eat, or when someone takes more food than he or she could possibly finish- ochofat; eye(ot)+stomach(ot)

An eye for an eye and a tooth for a tooth (сокр. an eye for an eye-око за око, зуб за зуб. Eye(ot)+eye(ot): eye (ot)+ tooth (on)

It was tribal law, the only law they understand. an eye for an eye and a tooth for a tooth (K. S.Pichard,' The Roaring Nineties',ch.19)

Have eyes at(in) the back of one's- "иметь глаза на затылке", всё видеть, всё замечать- orqasida ham ko'zi bo'lmoq; eyes (ot)+ back (ot)

Please one's eye and plague one's heart-выйти замуж по расчёту, вопреки чувству. Hisob bilan turmush qurmoq; eye (ot)+ heart (ot)

But I will marry him, mamma- I'll please my eye, If I plague my heart (DEP)- Но я все же выйду за него замуж, мама, хоть и не по сердцу он мне.

Quyidagi ingliz tilida berilgan gapga e'tiborni qaratsak, shart ergash gapli qo'shma gapda, gapning bosh gap qismida ham, ergash gap qismida ham somatizmlarni qatnashganini ko'rishimiz mumkin, ko'z leksemasining denotativ ma'nosidan bir guruh frazemalar orqali shakllangan. "Tana a'zosi" semasi asosida yuzaga kelgan frazemalardan rus tilidagi tarjimasida eye so'zi yani ko'z so'zi tushib qolgan bo'lsada, ma'no chiqavergan.

See eye to eye (with smb.)-смотреть одними глазами, сходиться во взглядах, мнениях (с кем-либо), разделять (чьи-л) взгляды; найти общий язык, договориться (с кем-либо), видеться с глазу на глаз; fikrlar bir joydan chiqmoq. eye (ot)+ eye (ot)-takrorlanish

What the eye does not see the heart cannot grieve (doesn't grieve over) посл. "чего глаз ни видит, по том сердце не болит"; глаз долой-из сердце вон. Ko'z ko'rmaganni, qalb sezadi. eye (ot)+ heart (ot);

Granted that what the eye didn't see the heart couldn't grieve, he realized he was nevertheless doing the dirty of the rottenest sort on Pauline... (A.Sillitoe, Key to the Door' ch. 21) eye (ot)+ heart (ot)

Чего глаза не видят, о том сердце не тужит. Это так. Но всё же Бриан понимал, что подлеишим образом поступает в отношении Полины.

eye to eye-смотреть одним глазами, сходиться во взглядах, мнениях-fikrlari bir hil bo'lmoq,

"Wall Street liberal" he saw eye to eye with Roosevelt on many phases of domestic and foreign policy (W. Foster. The history of Communist Party of the United States.Ch, 27) eye (ot) + eye (ot);-takrorlanish

What the eyes does not see the heart can not grieve (doesn't grieve over) мақол. Чего глаз не видеть. Ko'z leksemasining denotativ ma'nosidan yuzaga kelgan frazemalardan Eyes (ot ko'plik shakli)+ heart (ot birlik) struktural ko'rinishida ifodalangan.

An eye for an eye will make the whole world blind.

Behold, you are fair, my love; behold, you are fair; you have doves' eyes within your locks: your hair is as a flock of goats that appear from mount Gilead. Eye (ot)+ hair (ot);

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. Eyes (ot, ko'plik)+ feet (ot, ko'plik);

I have the eyes of a hawk and the ears of a fox. Eyes (otning ko'plik shakli)+ ears (otning ko'plik shakl);

Ikki komponentli somatizmalrni halq maqollarida ham kuzatishimiz mumkin:

Masalan, Yildish halqi maqollaridan If the eyes didn't see, the hands wouldn't take.[11] ni misol qilib keltirsak. Yidish halqi maqoli shart ergash gapli qo'shma gapda berilgan bo'lib, gapning bosh gap qismida eyes-ko'z ot so'z turkumining ko'plik shaklida berilgan, gapning ergash gap qizmda esa hands-qo'llar ham ot so'z turkumining ko'plik shaklida berilganligini guvohi bo'lamiz. Eyes (ot, ko'plik)+ hands (ot, ko'plik);

Falastin halqi maqollarida ham ikki komponentli somatizmlarni ishlatilganini kuzatishimiz mumkin: The eye sees, but the hand can't reach. ~ Palestinian Proverb[11]. Eye (ot, birlik)+ hand (ot, birlik);

Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you. Eyes (ot, ko'plik)+ ahead (ot, birlik);

Nigeriya halqi maqollarida somatizmlarning ishaltilishi quyidagicha berilgan: The one-eyed man thanks God only when he sees a man blind in both eyes. Maqolda eye leksemasini ikki marta takrorlanganligini ko'rishimiz mumkin.

Golland maqollarida: What the eye does not admire the heart does not desire[11]. Eye (ot)+ heart (ot), ko'z va yurakni birga ishalatganligini ko'rishimiz mumkin.

Yiddish maqolida ham: What you don't see with your eyes, don't invent with

your mouth. Eyes (ot, ko'plik)+ mouth (ot, birlik). Ko'z leksemasi bilan og'iz leksemasini birga ishlatilganligini kuzatishimiz mumkin.

Endi esa nemis halqi maqoliga e'tiborni qaratsak: It is better to trust the eyes rather than the ears. Eyes (ot, ko'plik)+ears (ot, ko'plik);

Rus halqi maqollarida ham ikki komponentli somatizmlarni ishlatilishiga e'tiborni qaratamiz: Tears come more often from the eyes than from the heart. Rus halqi maqollarida ham ko'z va yurak leksemalari ishtirok etgan maqollar bor ekanligini guvohi bo'ldik. eyes (ot, ko'plik)+ heart (ot, birlik).

Nemis halqi maqollarida ham boshqa halqlar singari ko'z va quloq komponentlari ishlatilgan somatizmlarni ham borligiga tadqiqotimiz davrida guvohi bo'ldik. Masalan, The eyes believe themselves; the ears believe other people. Maqolda eyes va ears leksemalarni ko'plikda qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin. Eyes (ot, ko'plik)+ ears (ko'plik).

Somatizmlar ishlatilgan maqollardan Gruziya halqi maqollarida ham bor ekanligiga tadqiqotimiz mobaynida yuzlandik: Give a blind man eyes and he will ask for eyebrows. Gruziya maqoliga e'tibor berib qarasaq, bu kabi maqollar bizni o'zbek milliy maqollarimizda ham bor ekanligini ucharatishimiz mumkin. Qo'y bersang, arqoni bilan ber maqolida garchi somatizmlar qo'llanmagan bo'lsada, ma'no jihatdan to'g'ri kelishi, bu kabi ma'noli maqollarni deyarli har millat maqollarida uchratishimiz mumkin.

Ko'z va quloq leksemalari ishlatilgan maqollarni Daniya halqi maqollarida ham ishlatilishini ko'rishimiz mumkin: One eye is a better witness than two ears[11]. Maqoldagi eye (ot)+ears (ot, ko'plik) strukturasida sodda yoyiq gap misolida berilgan. O'zbek tilidagi Ming marta eshitgandan ko'ra, bir marta ko'rgan yahsi maqoliga to'g'ri kelyapti. Garchi ingliz tilidagi maqol o'zbek tiliga aynan so'zma-so'z tarjima bo'lmasada, ma'no jihatdan bir hil deb hisoblaymiz. Ko'rish fe'liga ko'z leksemasi, eshitmoq fe'liga esa quloq leksemasi to'g'ri kelyapti. Bu maqol ingliz va o'zbek tillarida semantik jihatdan o'hsashligidan dalolat beradi deb hisoblaymiz.

Ko'z leksemasi bilan qo'llar leksemasini Daniya maqollarida ishlatilishiga yana bir bor guvohi bo'ldik. The eye of the master does more than his two hands maqolini struktural tuzulishi Eye (ot)+ hands(ot, ko'plik) ko'rinishida bo'lib, Ingliz tilidagi izohli lug'atlaridan ko'rganimizda unga quyidagicha izoh qoldirilgan: some people take action even when they are feeling low or scare-keltirilgan izohning tarjimasini quyidagicha ba'zi odamlar o'zlarini past his qilganlarida yoki qo'rqib ketganlarida ham harakat qilishadi deb o'girildi. Izoh tarjimasidan ko'rinib turibdiki, bu maqol O'zbek tilidagi Ko'z qo'rqqoq qo'l botir maqoliga to'g'ri kelyapti. Bu ham bu kabi maqollarni ingliz va o'zbek tillarida semantik jihatdan o'hsash ekanligidan deb o'ylaymiz.

Endi esa lo'lilarga mansub maqolga e'tiborimizni qaratsak: A tear in the eye is the wound of the heart. Struktural ko'rinishi eye (ot)+ heart (ot). Ko'z leksemasi bilan yurak leksemasi ishlatilgan. Tarjimasi: Ko'zdagi yosh, yurak yarasidandir.

Irland halqi maqollarida ham ko'z va yurak leksemalari qatnashgan maqollar mavjud bo'lib, What fills the eye fills the heart maqolini misol qilib keltirishimiz mumkin. Eye (ot)+ heart (ot) struktural ko'rinishida bo'lib, tarjimasi ko'zni to'ldirgan, qalbni to'ldirar. O'zbek halqi O'zi to'qni, ko'zi to'q maqolliga to'g'ri kelishi Irland halqi bilan o'zbek halqi maqollarida o'hsashlik borligini bildiradi deb o'ylaymiz.

Gvineya maqollaridan Ko'z leksemasiga misol tariqasida quyidagicha: To have two eyes can be cause for pride; but to have one eye is better than to have none maqolni keltirishimiz mumkin. Uning struktural tuzulishi esa quyidagicha: eyes (ot, ko'plik)+ eye (birlik) takrorlanish. Tarjimasi: Ikki ko'zli bo'lish mag'rurlikka sabab bo'lishi mumkin; lekin bitta ko'z bo'lmagandan ko'ra yaxshidir. Gvineya maqoliga atoqli o'zbek namoyondasi Zahritdin Muhammadning quyidagi misrlarini izoh qilib ko'rsatmoqchimiz. Ey ko'ngul, chun yaxshidin ko'rdung yomonlig' asru ko'p, Emdi ko'z tutmoq ne ya'ni har yomondin

yaxshilig [8,475].

Tadqiqotimiz mobaynida arab halqi maqollarida ikki komponentli somatik frazeologik birliklarni maqollarda ishlatilishiga ham e'tiborni qaratmoqchi bo'ldik: *Blind eyes see better than blind hearts*. Keltirilgan misolda ko'z leksemasi bilan yurak leksemasi ishlatilganligini ko'rib turibmiz. Maqol strukturasi esa quyidagichadir *eyes (ot, ko'plik)+ hearts(ot, ko'plik)*. Tarjimasiga kelsak: *Ko'r ko'zlar ko'r yuraklardan, yahshiroq ko'radi*. Berilgan maqol qurondan olingan unda metafora qo'llanib kelyapti, kimning ko'zi ko'r bo'lsa, qalban yahshiroq sezadi degan ma'noni anglatadi.

Va nihoyat fransuz halqi maqollariga ham e'tiborni qaratsak: *Fields have eyes and woods have ears*. Maqoldan ko'rinib turibdiki, ko'z leksemasi bilan ears leksemasi uyg'unlashib kelyapti. Struktural ko'rinishi *eyes (ot, ko'plik)+ ears (ot, ko'plik)*. Tarjimasini: Dalalarning ko'zlari, o'rmonlarni qulog'i bor. O'zbek tilidagi Devorni ham qulog'i bor degan maqolga to'g'ri kelyapt. Ingliz tilda berilgan maqol- ikki komponentli somatik birlik ishlatilgan bo'lsa, o'zbek tilida unga ma'no jihatdan teng keladigan maqol bir komponentli somatik frazeologik birlikda ifodalanyapti. Bundan ko'rinib turibdiki, maqollarning struktural tuzulishi har hil bo'lib, noo'hsashliklarni keltirib chiqaryapti.

Nemis halqi maqollarida ham ikki komponentli somatik frazeologik birliklarni ifodalanishini kuzatishimiz mumkin. *Eyes trust themselves, ears trust others*.

Arman halqida ham ko'z leksemali maqollar borligini kuzatdik: *Choose a friend with the eyes of an old man, and a horse with the eyes of a young one*. Maqol sodiqlik, donishmandlik va vafodorlikka nisbatan aytilgan bo'lib, maqolda *eyes* leksemasini ikki marotaba qayta ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Maqol strukturasi quyudagicha berilgan: *eyes (ot, ko'plik)+ eyes (ot, ko'plik)*. Maqolning tarjimasiga kelsak: *Cholning ko'zi bilan do'st, yoshning ko'zi bilan ot tanlang*. O'zbek tilida ham bu maqolga semantik jihatdan mos maqollar ham bor bo'lib, *Bir kattani gapiga kir, bir kichkinani kabi maqollarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin*.

Falastin halqi maqollarida ham ikki komponentli somatik birliklarni uchratishimiz mumkin: *The eye cannot rise above the eyebrow*. Maqolda ko'z leksemasi bilan qosh leksemasi birga kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Struktural tuzulishi esa quyidagicha: *ko'z(ot)+eyebrow(ot)*. Tarjimasini: *Ko'z qoshdan yuqoriga ko'tarila olmaydi*. O'zbek tilida esa hammaning o'z o'rnini bor naqligga ma'no jihatdan to'g'ri kelyapti, lekin struktural jihatdan teng kelayotgani yo'q.

Endi esa e'tiborimizni Benjamin Franklinning naqlariga qaratsak: *The eyes of other people are the eyes that ruin us*. Matal ikki komponentli somatik frazeologik birlikdan iborat bo'lib, unda takrorlanish (repetition) qo'llanilib, struktural tuzulishi jihatdan *eyes (ot)+eyes (ot)*, tarjimasiga kelsak -O'zga odamlarning ko'zlari, bizni ham buzadigan ko'zlardir ma'nosida berilyapti. Keltirilgan matalni rus halqi matallarida ham uchrashini kuzatdik: *Глаза других людей - это глаза, которые нас губят*.

Eugene Suening naqlaridan: *The eyes are the windows of a woman's heart; you may enter that a way!* Ikki somatik komponentli naql ko'z leksemasi bilan yurak leksemasi ishtirokida berilgan. Struktural ko'rinishi: *eyes (ot, ko'plik)+ heart (ot)*. Tarjimasini: *Ayol qalb oynalari ko'zlardir, uning ko'ngliga shu yo'l bilan kirishingiz mumkindir*.

Christian Nevell Bovee[11] ham ko'z leksemasi doir naqlardan keltirib o'tgan. *Tears are nature's lotion for the eyes. The eyes see better for being washed by them*. Struktural tuzulishi *eyes (ot, ko'plik)+ eyes (ot, ko'plik)-takrorlanish*. Tarjimasini: *Ko'z yoshlar ko'zlarning tabiiy malhamidir. Ko'zlar qancha namlansa, shuncha nuri oydinlashadi*. Christian Nevell tomonidan keltirilgan ushbu naql insonga ham falsafiy, ham ma'naviy ruh beradigandek qilib yozilganligini guvohi bo'lamiz.

Buyuk Ingliz yozuvchisi John Galsworthyning naqlariga e'tiborni qaratamiz: *One's eyes are what one is; one's mouth is what one becomes*. Ikki somatism komponent

qatnashgan gap berilgan bo'lib, struktural tuzulishi quyidagicha eyes (ot, ko'pplik)+ mouth (ot, birlik) berilgan, tarjimasiga kelsak: Insonning ko'zlari nimani ko'rsa, og'zi shuni deydi. O'zbek tilida esa Ko'z ko'rganni, til aytar naqliga to'g'ri kelyapt.

Ingliz halqining an'anaviy maqollaridan: Keep your eye on the ball and your head in the game ga e'tiborimizni qaratsak: Maqol ikki somatism komponentli maqol bo'lib, struktural tuzulishida ko'z leksemasi bilan bosh leksemasi qatnashgan. Struktural tuzilishi: eye (ot)+ head(ot). Tarjimasiga kelsak: O'yinda hayoliz o'yinda, fikringiz to'pda bo'lsin. Tarjima aynan so'zma-so'z qilinmagan bo'lsakda, ma'nosini berishga harakat qildik.

Yuqorida biz ko'z leksemasiga doir ikki komponentli somatik frazeologik birliklar haqida to'htalib o'tgan bo'lsak, endi esa ko'z leksemasiga doir uch somatik komponentli frazeologik birliklarga ham to'htalib o'tmoqchimiz.

Tadqiqotimiz davomida biz nafaqat ikki komponentli frazeologik birliklarga, balki uch komponentli somatik frazeologik birliklar ham bor ekanligini guvohi bo'ldik.

Uch komponentli somatik frazeologizmlar. Manbalarda uch komponentli frazeologik birliklar nisbatan kam qo'llangan bo'lib, ularning aksariyati ot+ot+ot qoli pidaekanligini kuzatdik. Asarlarda uch komponentli somatik frazeologizmlar ham nisbatan ko'proq qo'llangan.

Masalan, nemis halqi maqolini misol qilib keltiradigan bo'lsak: If you don't want to be deceived, you must have as many eyes as hairs on the head [11] Keltirilgan maqolni strukturasi eyes (ot, ko'pplik) + hairs (ot, ko'pplik)+head(ot) . Tarjimasi: Agar aldanib qolishni istamasang, boshingda qancha soch tolasi bo'lsa, shuncha ko'zing ham bo'lishi kerak. Keltirilgan maqol bizning o'zbek milliy matallarimizga o'hshab ketishini kuzatdik.

Matal quyidagicha ta'riflanadi: Agar tinch yashashni hohlasang, ko'zingni ko'r, qulog'ingni kar qilib olishing kerak. Nemis halqi maqoli uch komponentli somatik frazeologik birlikda ifodalangan bo'lsa, o'zbek halqi matali ikki komponentli somatik frazeologik birliklar orqali berilgan. Maqollarning struktural ko'rinishi har hil bo'lgani bilan semantik jihatdan ma'nolari bir-biriga o'hsash.

A. Kuninning Ingliz va rus tillarining frazeologik lug'atida quyidagi misollardan foydalanamiz: "Just at look at that!" she said. "I knew it. I knew it was going to happen the minute my back was turned, and I didn't have to have eyes in the back of my head to see it, neither." (E. Caldwell, Jenny by Nature',ch. XV) Keltirilgan misolda biz birdaniga uch komponentli somatik frazeologik birlikni ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Struktural tuzilishi esa quyidagicha: eyes (ot ko'pplik shakli)+ back(ot)+ head (ot) [2,365];

Только посмотрите на нее!-сказала она.- Так я и знала! Так я и знала, что это случилась, не успею я повернуться к ней спиной. Мне даже и глаз на затылке не понадобилось чтобы это увидеть.

Ingliz maqollarining yana birida tadqiqotimiz mobaynida uch komponentli somatik frazeologik birlikni ishlatilganligini guvohi bo'ldik: Lend everyone your ears, give a hand to your friends but give your lips only to awoman. Keltirilgan maqoldaquloq, qo'l, lab leksemalari birdek ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Maqolning struktural tuzulishi esaeears (ot, ko'pplik)+ hand (ot, birlik)+ lips(ot, ko'pplik).Tarjimasigakelsak: Hammani tinglang, do'stlaringizga yordam bering, labingizni esa ayolga bag'ishlang. Maqoldan ko'rinib turibdiki, uning semantik konnotativ ma'nosi denotativ ma'nosida har bir insonga bo'lgan izzat-ikromni, ayol kishiga nisbatan vafodor bo'lish kerakligini ko'rsatib turibdi.

Yana bir ingliz tilidagi uch somatik komponentli maqollarimizdan Wash your hands often, your feet seldom, and your head neverni[9] tahlilga tortsak: maqolda qo'l leksemasi, oyoq leksemasi va bosh leksemasi ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Struktural tuzulishiga kelsak hands(ot, ko'pplik)+ feet(ot, ko'pplik)+ head(ot, birlik).

Tarjimasi: qo'llaringizni tez-tez chaying, oyoqlaringizni esa kamroq, boshingizni esa hech qachon.

Hulosa qilib shuni aytish kerakki, ko'z komponentli somatik frazeologik birliklarning semantik nuqtai nazardan boshqa tillar bilan, hususan ingliz va o'zbek tillarida solishtirilganda, ikki tilda ham ko'rish orqali inson voqelik haqidagi bilimlarini his qilishi orqali namoyon bo'lishi aniqlandi. Tahlilga tortilgan frazemalar orasida shakl va ma'no munosabatiga ko'ra omonimlik, sinonimlik, paronimlik holatlari ham kuzatildi.

Leksemadagi "ko'z" leksemasining faollashuvidan shakllangan aksariyat frazemalar ko'rish sezgisining yo'qolishi bilan bog'liq ma'nolarni ifodalovchi frazemalardir. Misollarga nazar solsak, ko'zi ko'r, quloq'i kar bo'lmoq

A film is never really good unless the camera is an eye in the head of a poet.

Bizning halq maqollarimizda ham ikki komponentli somatik frazeologik birlikli maqollar ishlatilishini kuzatsak: Ishning ko'zini bil, erning - tilini maqol ikki komponentli maqol hisoblanib, ko'z leksemasi bilan til leksemasini birga ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Struktural tuzulishiga kelsak ko'z(ot)+til(ot). Konnotativ ma'noda berilgan ko'z leksemasining denotative ma'nosi epchil bo'lmoq fe'lini anglatadi.

Yana bir o'zbek Ko'z qo'rqqoq, qo'l botir maqollarimizdan ko'z leksemasi bilan qo'l leksemasini ishlatilganligini ko'rib turibmiz. Maqolning struktural ko'rinishiga kelsak, ko'z (ot, birlik)+ qo'l (ot, birlik). Maqolning ma'nosi esa dangasalikka qaratilgan ma'noda berilgan. Bu kabi maqollarni ingliz halqi maqollarida ham yuqorida ko'rib, tahlilga tortib ko'rib chiqdik.

Navbatdagi ikki somatik komponentli frazeologik birliklar ishlatilgan o'zbek halq maqollarimizdan Bir ko'zlilar eliga borsang, bir ko'zingni qisib yur maqoliga e'tiborimizni qaratsak ko'z leksemasini takroriy qo'llanilishi bilan yasalgan bo'lib, struktural ko'rinishi ko'zlilar (ot, ko'plik)+ ko'z (ot, birlik)da bolib, yana bir o'zbek maqollarimizdan Hamma narsaga ham burningni tiqma maqoliga ham semantik jihatdan to'g'ri kelyapti.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Alimova X.Z. Dariy tilida somatizmlarning struktur va semantik tasnifi: Filol.fan.nomz. diss. ... - Toshkent, 2005. -. 139 б.
2. Isaev A. Somaticheskie frazeologizmy uzbekskogo yazyka. Diss...kand. filol.nauk. - Tashkent, 1976. -.196 с;
3. Kunin A. V. Large English-Russian Phraseological Dictionary: About 20,000 phrases. units .. - 6th edition, corrected. - M.: Living language, 2005. - p.942
4. Nazarov O. Sopostavitelnyy analiz somaticheskix frazeologizmov russkogo i turkmenskogo yazykov: Avtoref. diss. ...kand.filol.nauk. - Ashxabad, 1973. - S.16-17;
5. Nazirova Sh.O. Семантическая структура и сочетаемость соматизмов в английском, узбекском и русском языках. Дисс...канд. филол.наук. - Ташкент, 2004. - 145 с; (Semanticheskaya struktura I sochetaemost somatizmov v angliyskom, uzbekskom I russkom yazikah. Diss...kond.filol.nauk. - Tashkent, 2004. - 145 с)
6. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. Jizzax, Sangzor, 2006.
7. Арнольд И.В. Стилистическая функция текста и ритм. - В сб.: Вопросы теории английского и русского языков. - Вологда, 1973. (Arnold I.V. Stilisticheskaya funktsiya teksta I ritm. - V sb.: Voprosi teorii angliyskogo I russkogo yazikov. - Vologda, 1973.)
8. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины. Избранные труды. Лексикология и лексикография. - Москва, 1977. - 267 с. (Vinogradov V.V Osnovnie ponyatiya russkoy frazeologii kak lingvisticheskoy disiplina. Izbrannie trudi. Leksikologiya I leksikografiya. - Moskva, 1977.- 267 s.)
9. Прожилов А.В. Соматические состояния человека и их языковая онтология в современном немецком языке: дис. ...канд. филол. наук. -Иркутск, 1999. -208 с. (Projilov A.V. Somaticheskie sostoyaniya cheloveka I ix yazikovaya ontologiya v sovremennom nemetskom yazike: diss. ... kond. filol. nauk. - Irkutsk, 1999. - 208s.)
10. <https://proverbicals.com/hands-proverbs>
11. <https://english.stackexchange.com>.
12. <https://idioms.thefreedictionary.com/beam>
13. Source: <https://proverbicals.com/head-proverbs>
14. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary>
15. www.ziyouz.com kutubxonasi
16. <http://tstu.ru/education/elib/pdf/st/2005/vitlickays.pdf>.